

ATROF-MUHIT OBEKTLARI MUHOFAZASI MUHANDISLARI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Shakarov N.J., Ergashev I.Sh., Nomirov M.N.

SamDAQU ijtimoiy va tabiiy fanlar kafedrası o‘qituvchilari

iergashev218@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087768>

Annotatsiya. Maqolada atrof-muhit obyektlari muhofazasini tashkil etish maqsadida shahar va qishloq hududlaridagi yer osti, yer usti va va oqova suvlardan foydalanish, axitektura-qurilish obyektlari va uy-joy maydonlari ajratish uchun yer maydonlarini tanlashda suv obyektlarining ta’sirini baholash, viloyat tumanlaridagi yer osti va yer usti ichimlik suvlarining ichishga yaroqlilik xususiyatlari, ularni qishloq xo’jaligi mahsulotlari yetishtirishda sug’orish maqsadlarida qo’llash, tuproq tarkibiga ta’siri hamda ba’zi mahsulotlarning analitik hususiyatlarini kimyoviy, elektrokimyoviy va spektroskopik aniqlash natijalari muhokama qilinadi.

Kalit so’zlar: ekologiya, muhandis, suv, tuproq, mahsulot, analiz, tarkib, elektrokimyo, spektroskopiya.

Fan-texnika rivojlanish bilan bog’liq bo’lgan kimyoviy ishlab chiqarishning o’sishi atrof-muhitga va umuman, respublikamizning ekologik muhitiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Jumladan, yer osti va yer usti ichimlik suvlari zaharlandi, yer atmosferasi ifloslandi, yerning yashil–maysa qatlami buzildi, yer osti boyliklari kamayib bormoqda, hayvonot olamidagi ba’zi biologik turlar ayovsiz qiriladi. Shuning uchun ayrim cho’llar yo’qolib bormoqda.

Bugungi kunda qishloq xo’jaligidagi va uy-joy qurilishidagi asosiy muammolardan eng dolzarb bo’lgani sug’oriladigan yerlar va ulardan unumli foydalanishdan iborat. Lekin keyingi yillarda hatto qishloq hududlarida yashovchi aholi ham qishloq xo’jaligi mahsulotlari yetishtirishda foydalaniladigan yer maydonlaridan uy, hovli yer maydonlari sifatida foydalanishga harakat qilib kelinmoqda. Aholi sonining nafaqat shaharlarda, balki tumanlar sharoitida ham ortishi oqibatida qurilish uchun yer tanlashga intilishi kuchayib ketdi. Shuning uchun sug’oriladigan yerlarni saqlash kelajagimizni, uning hayotini asrashdan iborat muhim jihat hisoblanadi.

Respublikamiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan ehtiyojini qondirish maqsadida sug’orish uchun yaroqli yerlarning hosildor tuprog’i hamda tabiiy va mineral tarkibi unga mos keladigan yer usti suvlarining mavjudligidan unumli foydalanish zaruriyati birinchi omil darajasiga chiqib qoldi.

Yer usti oqova suvlarining, daryolar va ariq suvlarining ortishiga bugungi kunda hech qanday ishonch yo’qligiga barchamiz aminmiz. Bundan tashqari qishloq xo’jaligida uzoq yillar davomida bir xil mahsulotlar, ayniqsa, paxta, g’alla, makkajo’xori va turli dukkakli o’simliklar ekilayotgan maydonlarning tuproq tarkibi hosildorlikni oshirish uchun unga qo’shilayotgan har xil kimyoviy vositalardan foydalanish oqibatida buzilib, keyinchalik unda qishloq xo’jalik ekinlarining boshqa turlaridan ham mahsulot yetishtirishning imkoni bo’lmay qoladi [1-2].

Shuning uchun ham aholi ehtiyoji uchun zarur bo’lgan uy-joy qurish uchun ajratiladigan yer maydonlari, shaharsozlik uchun mo’ljallangan qurilish, madaniy-oqartuv inshootlari tayyor ekin maydonlari hisobiga emas, foydalanish imkoniyatlarini yo’qotgan yerlar, adirlik, qirlar va tog’ oldi yerlariga qurilsa maqsadga muvofiq bo’ladi, albatta. Shaharlar hududidagi ba’zi aholi

yashash manzillari oqova suvlar manbasi vazifasini o'tayotgan ariqlarga juda yaqin qurilgan bo'lib, shaharsozlik arxitektura-qurilish konstruksiyalari va talablariga mutloqo javob bermaydigan holda qurilgan bo'lib, hech qanday davlat qurilish tashkilotlari rejalarida ham bo'lmasa kerak. Bunday aholi yashash hududlari Samarqand shahrining ko'rki bo'lgan Siyob arig'ining ko'pchilik qirg'oq qismlarini egallagan qismlarida mavjud bo'lib, keyingi yillarda qurilgan ko'plab uy-joylar taglaridan ariqqa yer usti suvlari oqib turganligini achinish bilan kuzatish mumkin.

Siyob arig'ining aholi yashash joylari orasidan oqayotgan qismi

Siyob arig'i yoqasiga qurilgan uy-joylarning ko'rinishi.

Ma'lumotlarga ko'ra yer yuzi aholisining 800 mln dan ko'prog'i suv tanqisligi sharoitida yashaydi hamda uning 60 % dan ko'rog'i inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan ichimlik suvi bilan ham ta'minlanmagan. Bunga sabab uning nafaqat yer yuzining barcha qismlarida mavjud emasligi, balki xo'jalik maqsadlarida, qishloq xo'jaligida rejali ishlatilmayotganligida va sanoat

korxonlarining turli ishlab chiqarish jarayonlarida maqsadli foydalanilmayotganligida deb bilamiz. Oqibatda esa ulkan miqyosdagi ekin maydonlarida cho'llanish yuzaga kelib, ekologik muvozanatning buzilishi, nazoratdan chiqishi kuzatilmoqda.

Ayni paytda 40 dan ortiq mamlakatdagi 2 milliarddan ko'proq odamning suv tanqisligini boshidan kechirayotgani fikrimiz tasdig'idir. Eng muhimi, suv biz istiqomat qilayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi va atrof-muhitini saqlashning asosiy omillaridandir. Suv taqchilligi Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarida kuzatilmoqda, ayniqsa, bu respublikamizda sezilarli darajadagi jarayondir.

Suvni hayot manbai deymiz. Shubhasiz, shunday. Har qanday ekin suvsiz hosil bermaydi. Fayz ham, baraka ham suvdan. Lekin viloyatimizning asosiy suv manbai bo'lgan Zarafshon daryosi suvi keyingi yillarda ancha kamaymoqda. Masalan, 2007 yilda uning vegetatsiya davridagi suv sathi 3899 mln. metr/kub bo'lgani holda o'tgan yilgi sug'orish mavsumida bu

miqdor 3158 mln. metr/kub ni tashkil qildi. Bu yilgi sug‘orish mavsumida esa 2008 yildagi suv hajmiga nisbatan 30-35 foiz kamaygan.

Bir avlod umri davomida noyob va go‘zal dengizdan qurib va yo‘qolib borayotgan suv havzasiga aylangan Orol fojiasi buning yaqqol dalilidir. Bir paytlar gullab-yashnagan Orolbo‘yi hududi esa bugungi kunda ayanchli sahroga aylanmoqda. Dunyodagi eng yirik ichki suv havzalaridan biri bo‘lgan Orol dengizi o‘z atrofidagi landshaft komplekslariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi tekshirishlar natijasida to‘la tasdiqlangani to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ham talabalarga misollar va prezintatsiyalar asosida yetkazilishi lozim. Dengizga quyiladigan amudaryo va sirdaryo O‘rta Osiyo hududining to‘rt million gektariga yaqin yerlarni suv bilan ta‘minlanishini albatta, bilishlari kerak.

Orol dengizi

Suv resurslari taqchilligi, sug‘oriladigan ekin maydonlarining yaroqsizlanishi, hayvonot va nabotot dunyosining keskin qisqarishi, iqlim o‘zgarishlari, shuningdek, mintaqadagi asosiy daryolar suv oqimining katta qismini tashkil qiladigan Pomir va Tyanshan tog‘laridagi muzliklar erishining tezlashuvi-bular Orol fojiasi keltirib chiqargan og‘ir oqibatlarining bir qismi, xolos.

Bugungi kunga kelib, suvning tozaligi bilan bog‘liq holda atmosfera havosining ifloslanishi yetishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ham ekologik tozaligi va sifatiga yomon ta‘sir qilishmoqda. odamlaning sog‘lig‘i hayotiga xavf solayotgan ekologik muammolarning oldini olish, suv, havo va tuproqni muhofaza qilish har bir aqlli insonning muhim vazifasi bo‘lmog‘i lozim.

Mavjud suv manbalaridan samarali foydalanish texnologiyalarini qo'llash, suv sarfining aniq hisobini yuritish, ichimlik suvlaridan maqsadli foydalanish, ekinlarga sarflanadigan suv sarfining aniq hajmini va tejashga e'tiborni kuchaytirish lozim. Quyidagi jadval o'rganilayotgan suv obyektlarining mineral tarkibini tashkil etuvchi qismlarning ruxsat etilgan meyorlari keltirilgan.

1-jadval.

Suvning mineral tarkibidagi asosiy tarkibiy qismlar

Suvning mineral tarkibidagi komponentlar	Ruxsat etilgan me'yor (REM)
I – guruh kationlari	
Kalsiy (Ca ²⁺)	200 mg/l
Natriy (Na ⁺)	200 mg/l
Magniy (Mg ²⁺)	100 mg/l
2. Anionlar:	
Gidrokarbonat (HCO ₃ ⁻)	1000 mg/l
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	500 mg/l
Xlorid (Cl ⁻)	350 mg/l
Karbonat (CO ₃ ²⁻)	100 mg/l
Ammoniy (NH ₄ ⁺)	2,5 mg/l
	0,001mmol/l
Umumiy temir (Fe ²⁺ va Fe ³⁺ yig'indisi)	0,3 mg/l
2. Anionlar:	
Nitrat (NO ₃ ⁻)	45 mg/l
Gidrofosfat (HPO ₄ ²⁻)	3,5 mg/l
Nitrit (NO ₂ ⁻)	0,1 mg/l

Jadvaldan ko'rinadiki mineral tarkibni I – guruh ionlarining tuzlari (ular asosiy ionlarni hosil qiladi) tashkil etadigan va birinchi navbatda aniqlanadigan tuzlar asosiy hissani tashkil etadi. Ularga: Cl⁻, CO₃²⁻ lar, HCO₃⁻ lar va SO₄²⁻ lar kiradi. Qayd etilgan anionlar uchun mos kationlar sifatida esa K⁺, Na⁺, Ca²⁺ va Mg²⁺ larni kiritish mumkin. II – guruh tuzlarining ham suvini sifatini baholashda hisobga olish zarur tabiiy suvlarning va ular tuz tarkibiga kam hissa qo'shsada har biri uchun REM qiymati o'rnatilgan. Bo'lajak muhandis mutaxassislariga Samarqand hududiy suvlari tarkibidagi turli ingrediyentlar miqdorini aniqlash bo'yicha ma'lum bilim-ko'nikma hosil qilish lozim.

2-jadval.

Analitik monitoring Tayloq tumanidagi Ravotxo'ja qo'rg'onidan oqib o'tuvchi Zarafshon suvidan turli yillarda olingan natijalar asosida baholangan. 2020-2021-2022-yillar – dekabr; n=3; P̄=0,95

№	2020-yil dekabr			2021-yil dekabr			2022-yil dekabr		
	Aniqlang an ionlar, mg/l	Sr, %	ΔX̄	Aniqlang an ionlar, mg/l	Sr, %	ΔX̄	Aniqlangan ionlar, mg/l	Sr, %	ΔX̄
	NO ₃ ⁻ 3,87	0,67	0,064	NO ₃ ⁻ 3,41	1,01	0,085	NO ₃ ⁻ 3,40	0,71	0,060
2	NH ₄ ⁺	0,94	0,016	NH ₄ ⁺	0,98	0,015	NH ₄ ⁺	0,91	0,015

	0,69			0,62			0,67		
3	SO ₄ ²⁻ 57,2	1,31	1,860	SO ₄ ²⁻ 37,4	1,21	0,030	SO ₄ ²⁻ 33,0	1,24	1,017
4	Cl ⁻ lar 32,1	0,87	0,690	Cl ⁻ lar 31,7	1,07	0,084	Cl ⁻ lar 18,2	1,08	0,488
5	Fe (um.) 0,064	0,16	0,0002 6	Fe (um.) 0,031	1,24	0,00 096	Fe (um.) 0,038	1,16	0,001
6	Mineralla- shuvi 397,4	1,64	16,199	Mineralla- shuvi 336,0	1,28	10,68 98	Mineralla- shuvi 332,1	1,31	10,81
7	pH 7,5			pH 7,4			pH 7,4		
8	Umumiy qattqlik, mg-ekv/l 6,1	1,32	0,531	Umumiy qattqlik, mg-ekv/l 6,0	1,31	0,527	Umumiy qattqlik, mg-ekv/l 6,5	1,34	0,542

Quyidagi 1-4 rasmlarda jadval natijalariga asoslangan miqdoriy analitik ko'rsatkichlarning 2020-2021-2022-yillar davomida olingan qiymatlari orasidagi farqlarni ifodalovchi diagrammalar keltirilgan.

1-rasm. Zarafshon daryosi suvlarining minerallashuvini ifodalovchi diagramma (2020-2021-2022-yillar – dekabr), mg/l.

2-rasm. Zarafshon daryosining viloyatga kirish joyidan olingan suv namunalari tarkibidagi sulfatlar miqdorini ifodalovchi diagramma (2020-2021-2022-yillar – dekabr), mg/l.

3-rasm. Zarafshon daryosining viloyatga kirish joyidan olingan suv namunalari tarkibidagi xloridlar miqdorini ifodalovchi diagramma (2020-2021-2022-yillar – dekabr), mg/l.

4-rasm. Zarafshon daryosining viloyatga kirish joyidan olingan suv namunalari tarkibidagi nitratlar miqdorini ifodalovchi diagramma (2020-2021-2022-yillar – dekabr), mg/l.

Tayloq tumanidagi dehqonchilik bilan shug‘ullanidigan xo‘jaliklardan olingan sug‘oriladigan yer tuprog‘ining tarkibidagi mineral moddalarni kimyoviy va instrumentla usullar yordamida aniqlash jarayonlarini bo‘ljak qurilish muhandisligi mutaxassisligi talabalarida analitik jarayonlarni baholash, zamonaviy analitik o‘lchov vositalari bilan ishlashni ham o‘rgatish professor–mutaxassislarning asosiy vazifalariga kirishish zarur.

Sug‘oriladigan yer tuprog‘i tarkibidagi mineral moddalar va analitik ko‘rsatkichlarni kimyoviy va instrumental usullarda aniqlash natijalari.

$n=3, \bar{p}=0.95, \Delta\bar{X}t_{pf}=4.30, 2022 \text{ yil mart.}$

No	Aniqlangan kattaliklar	O‘lchov birliklari	\bar{X} sug‘. keyin	\bar{X} sug‘. oldin	Δ	S	Sr, %	$\Delta\bar{X}$
1	pH		7.200	7.300	0.100	0.009	0.13	0.023
2	NH_4^+	mg/l	1,729	1.722	0.007	0.015	0.91	0,038
3	F^-	mg/l	1,138	1.150	0.012	0.008	0.74	0,021
4	NO_3^-	mg/l	124,82	124.7	0.110	1.396	1.12	3,463
5	Cl^-	mg/l	63,04	62.18	0.860	0.671	1.08	1,665
6	$\text{P}_2\text{O}_5^{-3}$	mg/l	26,27	26.21	0,060	0.330	1.26	0,819

Tekshirish uchun olingan tuproq namunalaridagi mineral moddalar va analitik ko‘rsatkichlarni aniqlashning kimyoviy, elektrokimyoviy va spektrofotometrik analiz usullari

yordamida olingan natijalarining to‘g‘riligini tasodifiy xato qiymati va normal taqsimot qonuni asosida baholashning GOST 17.1.5.05-85 ga asosan matematik statistika usullari yordamida metrologik qayta ishlandi. Hisoblashning nisbiy standart chetlanish qiymati kattaligining minimal va maksimal oraliklari 0.13 dan 1.26 % gacha ekanligini jadvaldan ko‘rish mumkin. Olingan natijalarning ishonchlik qiymatlari esa 0.023 dan 3.463 gacha bo‘lgan qiymatlarni tashkil qildi. Sug‘orishdan oldingi va keyingi tuproq namunalari tekshirilib ko‘rilganda ular orasidagi farqlar 0,007 dan 0,860 gacha qiymatlarda bo‘ldi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining tarkibidagi mineral moddalar miqdorini aniqlashda analizning kimyoviy fizik-kimyoviy analiz usullaridan kompleks ravishda foydalaniladi. Mahsulotlar tarkibidagi fosfat kislotani aniqlash uchun mahsulotdan tayyorlangan quruq kuydirishdan hosil bo‘lgan zol tarkibidan yo‘qolib ketmay turli metall tuzlari holda saqlanadi. Bu tuzlar xlorid kislotada eritiladi. Keyingi aniqlashlar qalay xlorid ishtirokida fosfat kislotaning ammoniy molibdat bilan havo rangga bo‘yalish qobiliyatiga asoslangan spektrofotometrik aniqlashlarda rangning intensivligi fosfat kislotaning eritmadagi miqdoriga proporsionaldir. Fosfat kislotasi va molibdenli reaktivning o‘zaro ta‘siri natijasida fosfor molibdenli geteropoli kislotasi $H_2[P(MoO_4)_6] \cdot H_2O$ hosil bo‘ladi. Qaytaruvchining (qalay xloridi) qo‘shilishi 6 valentli molibdenning 5 valentligiga va ko‘k rangga bo‘yalgan birikma hosil bo‘lishiga olib keladi. Rang intensivligi va barqarorligi nafaqat eritmada fosfat kislotasi mavjudligiga, balki eritmadagi HCl va H_2SO_4 kislotalari orasidagi o‘zaro nisbatga ham va bundan tashqari ammoniy molibdat va qaytaruvchilarga ham bog‘liqdir. Aniqlash jarayoniga mahsulot tarkibida mavjud bo‘lgan alyuminiy, marganes, kalsiy, va magniy halaqit bermaydi. Silikat kislotasi 1 ml tekshiriladigan eritmada 0.08 mg miqdordan ortiq bo‘lganda spektrofotometrik analizga xalaqit beradi.

Mahsulotlar tarkibidagi kalsiy miqdorini aniqlash uchun 1-2 ml tekshiriladigan eritmaga (tarkibida 2-20 mkg kalsiy bo‘lganda) 4 ml distillangan suv quyib ustiga eritma hajmi 25-35 ml bo‘lguncha 0.5 ml 1 n NaOH eritmasidan va 0.05 % li mureksidning suvli eritmasidan qo‘shib boriladi va aralashma chayqab aralashiriladi. Shu bilan birgalikda probirkada 5 ml dan tarkibida 0, 2, 4, 8, 16, 20 mkg Ca bo‘lgan eritmalardan standartlar seriyasi tayyorlanadi. Probirkalardagi eritmalarda 1,2 minut davomida rang hosil bo‘la boshlaydi va 6,8 minutdan keyin esa ular kuchsizlana boshlaydi. Shuning uchun har bir eritma besh minutdan kechikmagan holda spektrofotometrik tekshiriladi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlar tarkibidagi Mg miqdorini aniqlashning hajmiy analiz usullarida magniy eritmadagi magniy-ammoniy fosfat filtrlanib, ammiak bilan yuvgach xlorid ionlari bilan reaksiyasi tugaguncha cho‘kma qo‘shimcha ravishda ammiak chiqib ketguncha spirt bilan yuviladi va filtrat varonkasi bilan bir yarim soat davomida 50-60°C da spirtni yo‘qotish uchun quritiladi. Quritilgan cho‘kma filtr bilan stakanga joylashtirilib, ustiga 20-40 ml distillangan suv va 2-3 tomchi metiloranj indikatorini qo‘shilib 0.1 n HCl kislotasi bilan eritma rangi sariqdan binafshaga o‘tguncha titrlanadi. Titrlashning ekvivalent nuqtasi orqali Mg miqdori hisoblanadi. Bundan tashqari magniy ionlari miqdorini kalsiy va magniy aralashmali eritmadan kompleks bilan titrlab, xuddi yer osti va yer usti suvlari tarkibidagi analiz jarayonlarida bo‘lgani kabi aniqlash ham qulaydir.

Yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tarkibidagi kaliy ionlarini alanga fotometriyasi usulida aniqlash uchun darajalash grafigi tuzish maqsadida kaliy xloridning 1 ml eritmada 1 mg kaliy oksidi bo‘lishi hisobida 1.5826 g kimyoviy toza tuz 1 litrlik o‘lchov kolbasida

distillangan suvda eritilib tayyorlanadi. Tayyorlangan eritma alanga fotometri alangasiga 1 litr eritmada 0, 4, 8, 12, 20, 40 va 80 mg kaliy oksidi bo'lgan eritmalar ketma-ket purkaladi.

Quyidagi jadvalda tanlangan sug'oriladigan yer maydonlarida yetishtirilgan mahsulotlari tarkibidan makroelementlar miqdorini aniqlash natijalari keltirilgan.

Sug'oriladigan yer maydoni №1 tuprog'ida yetishtirilgan sabzavot mahsulotlaridan karam tarkibidagi makroelementlar miqdorini aniqlash natijalari.

$n=3, \bar{p}=0.95, \Delta\bar{X}_{pf}=4.30, 2022$ yil aprel-may.

№	Aniqlangan kattaliklar	St-rt lab. sharoitida. \bar{X} , mg/0.1 kg	\bar{X} , mg/0.1 kg	Δ	S	Sr, %	$\Delta\bar{X}$
1	K ⁺	185	188	3.01	2.707	1.44	6.714
2	Na ⁺	13.1	12.5	0.50	0.133	1.07	0.332
3	Ca ⁺²	48.2	50.0	1.81	0.595	1.19	1.475
4	Mg ⁺²	16.7	16.2	0.51	0.155	0.96	0.385
5	S	37.3	37.4	0.10	0.677	1.81	1.679
6	P	31.2	34.1	2.91	0.388	1.14	0.964
7	Cl ⁻	37.4	36.7	0.70	0.466	1.27	1.156
8	Zol,%	0.73	0.67	0.06	0.005	0.82	0.012

Jadvalda keltirilgan karam mahsuloti tarkibidagi mineral moddalardan makroelementlar miqdori analitik kimyo kafedrasida laboratoriyalarida olingan natijalar bilan O'zstandart laboratoriyalarida aniqlangan miqdoriy aniqlash natijalari orasidagi farqlar 0,06 dan 3,0 mg/0,1 kg qiymatga farq qilganini, elektrokimyoviy, kimyoviy, spektrofotometrik va alanga fotometriyasi usullari yordamida bajarishdan olingan miqdoriy aniqlash natijalarining tasodifiy xato qiymati 0,82 dan 1,81 % gacha ekanligini va ishonchlilik oralig'i qiymati 0,12 dan 6,714 gacha bo'lganligini qayd etib, bunday miqdoriy aniqlash natijalari farqlari tekshirilgan mahsulotlar uchun bajariladigan analizlarga qo'yiladigan me'yoriy talablarga mos kelganligini ko'ramiz.

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislar tayyorlash jarayoni uzoq vaqt davom etadigan bosqichlardan iborat, ya'ni umumiy ta'lim –tarbiyani muhofaza qilish va professional yoki maxsus ta'lim. Kimyoviy jihatdan atmosfera havosi, suv, kimyoviy moddalar-turli o'g'itlar, pestisidlar, gerbitsitlar va boshqalarning ishlatilish qoida va qonunlarini bilishlari lozim.

Atrof–muhit obyektlari muhofazasi bilan shug'ullanuvchi arxitektura-qurilish sohalari sohalari mutaxassislarida tayyorlashda umumiy ta'lim tayyorgarligi bu talabalarda har bir inson uchun zarur bo'lgan ekologiya va tabiatni muhofaza qilishi tushunchasini to'liq shakllanishi zarur bo'ladi.

Kimyo bilan bo'g'liq bo'lgan fanlarni o'qitishda yuqorida qayd etilgan fikrlar, o'tkazilgan yer, suv muammolariga qaratilgan analitik tajribalardan kelib, chiqib ekologik ta'limni kuchaytirish maqsadida quyidagilarga e'tiborimizni kuchaytirmog'imiz kerak bo'ladi:

- universitetda atrof-muhit muhofazasi bilan bog'liq ilmiy–uslubiy ishlarni kuchaytirish;
- kimyoviy, biologik fanlar tizimidagi fanlarni o'qitishda ekologik va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha kefedrada alohida fanlar o'quvini tashkil etish;

–barcha fakultetlarda mutaxassislik yo‘nalishiga qarab ekologik ta‘lim berishni joriy qilish kabilarga e‘tiborni qaratish bugungi zamonaviy maxandislar tayyorlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abduqodirov A., Xolmatova Z. Suv resurslaridan samarali foydalanish. // Ta‘lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar–mamlakat taraqqiyotining muhim omili. XIII Resp. ilm.–amal. konf. mater. IV qism. –Samarqand: SamDAQU nashri. 2016. b. 23-24
2. Umarov N.S. Tuproq va suv resurslaridan oqilona foydalanish. // Ta‘lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar–mamlakat taraqqiyotining muhim omili. XIII Resp. ilm.–amal. konf. mater. IV qism. –Samarqand: SamDAQU nashri. 2016. b. 33-35
3. Ruziyev E.A., Eshonqulov Z.A., Nurboyev X.I., Ruziyev J.E. Analiz usullarining yer osti va yer usti suvlarining monitoringidagi o‘rni. // “Raqamli texnologiyalar, innovasion g‘oyalar va ularni ishlab chiqarish sohasida qo‘llash istiqbollari” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. –Andijon 2021. b. 173-176.
4. Ruziyev E.A., Ruziyev J.E., Ro‘ziyev Yo.A. Ichimlik suvlarining radioaktivligi va kimyoviy tarkibini analitik baholash. // Инновационное развитие науки и образования. Xalqaro ilmiy amaliy maqolalar to‘plami. –Qozog‘iston. b. 21-23.
5. J.E.Ruziyev, M.Q. Abdihamidov, E.A. Ruziyev. Ichimlik suvlarining ekoanalitik monitoringi xususida. // “O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida kimëning o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Samarqand 2018-yil. b. 15-17.
6. Ruziyev J.E., Haydarova Ch.Y., Ruziyeva D.T., Uralov SH., Ruziyev E.A., Yer osti va yer usti suvlarining elektrokimyoviy analizi. // Miasto przysztosci research journal from Poland. –Polsha 2023. b. 208-211.
7. Ruziyeva D.T., Haydarova Ch.Y., Salimova Sh.R., Uralov Sh.O. Suv ekologiyasi va shahar oqova suvlarining xususiyatlari. // Eurasian journal of medical and natural sciences. –Chexiya 2023. b. 46-49.